

ОСТЕОХОНДРОЗ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА

Гафуржанова Озода Зокирова

Студент Ташкентский Фармацевтический институт

Узбекистан, г Ташкент

Аннотация. Остеохондроз, как одна из проблем современной медицины, становится каждым годом все более распространенной патологией, поражающей людей самого трудоспособного возраста от 20 до 45 лет. В основе данного заболевания лежит дегенеративно- дистрофическое изменение межпозвоночного диска. В статье рассматриваются некоторые вопросы современных методов лечения и профилактики остеохондроза. В настоящее время проблемы, связанные с остеохондрозом усугубляются гиподинамией, которая отмечается у большинства городских жителей.

Шейный отдел позвоночника испытывает большую нагрузку ввиду своей функциональности он поддерживает голову, а также обеспечивает ее активность отвечая за повороты и наклоны. При неправильном образе жизни, неправильном питании, малоподвижной работе, может развиваться остеохондроз шейного отдела позвоночника. Чтобы избежать серьезных последствий, вплоть до потери памяти, нарушение слуха, нарушения зрения, важно своевременно реагировать на тревожные симптомы и начать лечение

Название произошло от двух греческих слов «остео»-кость и «хондроз»- хрящ. Еще с 1935 года именно термин «остеохондроз позвоночника» употребляют наши специалисты и не только. Ранее, еще во второй половине 18 века, вместо привычного нам названия «остеохондроз» использовали термин ишиас «в 1770», радикулит (в 1896 году), в дальнейшем стали трактовать-

позвоночная боль, люмбоишиалгия, цервикалгия, торакалгия. Сейчас также упоминаются эти названия, но теперь они обозначают заболевания, которые в большинстве случаев являются следствием остеохондроза. в 1932 году появился новый термин «пояснично-крестцовый радикулит»

В начале 20-го столетия ученые сделали прорыв в направлении рентгеноанатомического и патологоанатомического изучения разнообразия проявлений заболеваний позвоночника. в 1961 году они доказали взаимосвязь болевых ощущений в спине, радикулитов с искривлением межпозвоночного диска, а также между разными поражениями нервных корешков спинного мозга. В 1987 году для всех этих процессов в позвоночном столбе использовали термин «спондилез». Намного позже один из ученых исследовав некоторые изменения в позвоночнике «спондилез» стало обозначать «изменения в зоне передней продольной связки «

В 1983 году появилось более широкое трактование остеохондроза, которое предложил известный профессор, невропатолог Яков Юрьевич Попелянский:» дегенеративное заболевание позвоночного столба, которое первично поражает межпозвоночный диск, а вторично – остальные отделы позвоночника и нервную систему».

Остеохондроз означает расстройство внутривещного окостенения, которое возникает в результате локальной ишемии хряща стекловидного тела. В результате амортизационный эффект исчезает, позвонки трутся друг о друга, сдавливая кровеносные сосуды и нервные волокна. Остеохондроз влияет на функциональность позвоночника, снижает качество двигательной работы сустава.

Симптомы остеохондроза шейного отдела связаны с областью локализации патологии. В результате нарушений могут появляться следующие тревожные признаки: головная боль, похожая по характеру на мигрень,

головокружение, потеря сознания при резком повороте головы, шум в ушах, холод в верхних конечностях, слабость, атрофия мышц и т.д.

Остеохондроз может поражать разные части шейного отдела позвоночника. В связи с этим можно выявить четыре комплекса симптомов

-резкая боль, она распространяется от шеи к плечу, от плеча к предплечью, а затем переходит в руки пальцы обеих рук. При пощипывании кожи могут появляться бледность и незначительные отеки

-дискомфорт во время движения, если перед этим человек находится в состоянии покоя. Характер боли – ноющий. Параллельно возникает мышечное напряжения в шейной области, атрофия, слабость

-боль, которая распространяется от шеи до лба- постоянная ли в виде приступов. Симптом усиливается после длительного нахождения в неудобном положении без движения.

Симптоматика схожая со стенокардией

Не стоит считать остеохондроз шейной области заболеванием пожилых людей или офисных работников. все чаще данная патология диагностируется у детей и подростков. Распространенные причины дегенеративных заболеваний позвоночных дисков у детей:

-врожденная предрасположенность или родовая травма

-спортивные перегрузки

-длительное пребывание на неудобном положении (в школе, например, неподходящая парта)

-травма позвоночник

Самым ранним симптомом проблем с шейными дисками у детей являются головные боли, ухудшающиеся хуже при повороте головы. Боль может быть настолько сильной, что маленький ребенок не может играть, а дети школьного возраста – концентрироваться на учебе. Боли, могут длиться несколько часов

или повторяться в виде кратких приступов несколько раз в день. Облегчить состояние в этом момент может только полная неподвижность. время от времени у ребенка могут возникать боли в ухе, головокружение, жужжание и звон в ушах, иногда – ухудшение слуха. очень часто эти симптомы приписывают другим заболеваниям и долго лечат безуспешно

Лечение остеопороза должно быть индивидуальным и долгосрочным, чтобы снизить риск нетравматических переломов, предотвратить новые переломы, стабилизировать или повысить минеральную плотность костей. врачебная тактика зависит от стадии болезни, интенсивности симптомов, наличия предрасполагающих факторов. Хроническую болезнь невозможно вылечить раз и навсегда, поэтому терапевтические мероприятия направлены на подавление болевого синдрома, улучшение подвижности, ликвидацию рефлекторного напряжения мышц

Не существуют препаратов, применение которых позволило бы восстановить позвоночные структуры. но улучшить самочувствие пациента, остановить распространение заболевания вполне возможно. недостаточно просто пить таблетки или наносить мази- необходимо ежедневно заниматься лечебной физкультурой, посещать массажный кабинет и физиотерапевтические мероприятия

Первая помощь при сильных болях

При сильном болевом синдроме можно применять обезболивающие препараты. Нередко используют «отвлекающие» средства, например, перцовый пластырь, который не лечит, а лишь прогревает воспаленную область и отвлекает от боли. В случае образования отека в зоне воспаления, пациент может пить настой трав или мочегонное средство на протяжении 3-4 дней.

Домашние методы лечения являются лишь дополнением к комплексу, назначенному врачом, и они помогут полностью избавиться от болезни. Прежде

чем лечить остеохондроз дома, обязательно обратитесь к врачу, чтобы он поставил диагноз и прописал необходимые медикаменты. Именно врач должен определить, как лечить остеохондроз шейного отдела в домашних условиях

Народные рецепты для снятия боли в зоне шеи

- Приложите лист хрена внутренней стороной к шее зафиксируйте бинтом или любой дышащей тканью. Перед применением необходимо его ошпарить кипящей водой и отсудить до комнатной температуры. Желательно выполнять перед сном и оставить повязку на всю ночь

-Мелко нарежьте картофель и смешайте его с медом в одинаковой пропорции. Смесь будет похожа на мазь по консистенции. Использовать в качестве комплекса минимум 1 раз в неделю

-Хорошо снимают боль прогревания. Для этой цели можно использовать горчичники, мешочек с нагретым песком, перцовые пластыри или спирт

Как предупредить шейный остеохондроз

Человек не может изменить генетическую предрасположенность и естественные возрастные изменения, но способен повлиять на внешние и внутренние факторы риска, провоцирующие остеохондроз шейного отдела. Чтобы снизить вероятность развития болезни, врачи рекомендуют соблюдать такие правила:

-Избегать длительного пребывания в неудобной позе с наклоненной перед головой, например, при работе за компьютером или использовании смартфона;

-Подбирать оптимальную высоту стола и стула для рабочего места;

-Добавить в распорядок дня регулярные физические упражнения: утреннюю зарядку, пешие прогулки, плавание;

-Следить за осанкой, не допускать сутулости и перекоса плеч;

-Носить удобную обувь с ортопедическими стельками, чтобы правильно распределить нагрузку на ноги и позвоночник;

-Поддерживать вес в пределах медицинской нормы

Нужно с большим вниманием относиться к своему здоровью. Если появились малейшие намеки на проблемы с позвоночником, не стоит игнорировать шейный остеохондроз и откладывать визит к врачу. С такой проблемой рано или поздно сталкиваются многие люди, но современная диагностика и правильный подбор лечения позволяют в течении долгих лет вести активную жизнь без боли.

Берегите себя и близких, и будьте здоровы